

লুকাচের 'শ্রেণী চেতনা' ও পার্টি

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

জর্জ লুকাচের (Georg Lukačs) বহু আলোচিত এবং সমালোচিত বই *History and Class Consciousness* প্রকাশিত হয় ঠিক নব্বই বছর আগে, ১৯২৩ সালে। এই বই তাঁর ওই সময়কার লেখা ৮টি প্রবন্ধের সংকলন। এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কিছু সাধারণ যোগসূত্র থাকার ফলেই সবক'টিকে একসাথে বই আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়। এই বই প্রকাশের সাথে সাথেই 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' নেতৃত্বের সমালোচনার মুখে পড়তে হয় লুকাচকে। নোভিয়েভ দার্শনিক অল্গাম ডেবোরিন ও লুকাচের পার্টিরই (হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট পার্টির) অন্য এক নেতা - লাজলো রুডাস - লুকাচকে 'idealist' বলে সমালোচনা করেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসের (১৯২৪) উদ্বোধনী ভাষণে জিনোভিয়েভ লুকাচসহ আরও দুই নেতাকে (ইতালির গার্জেরি ও জার্মানির কার্ল কর্শ) 'নব্য-সংশোধনবাদী' বলে আক্রমণ করেন। লুকাচের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তা হলো - লুকাচের তত্ত্বায়ন আসলে 'Subjectivism'-এর দোষে দুট। লুকাচ তাঁর সূত্রায়নের ক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে 'কাল্পনিক অবয়ব' তৈরি করছেন। পরবর্তীকালে লুকাচ নিজেও তাঁর এই বইয়ের এবং তাঁর ওই সময়কার তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার কিছু সমালোচনা করেন। বিশেষ করে ১৯৬৭ সালে, শেষ বয়সে, যখন এই বইয়ের একটি ভূমিকা নতুন করে লিখলেন লুকাচ - তখন, এই বইয়ের দুটি মূল ভ্রুটির দিক তিনি উল্লেখ করেন - (১) লুকাচ বলেন যে 'প্রকৃতি বিজ্ঞান'কে প্রকৃতি ও মানব সমাজের দ্বন্দ্বিক ঐক্যের অভিঘাতে তৈরি বর্গ হিসেবে বিবেচনা করেননি। এই ক্ষেত্রে তিনি যাত্ত্বিকতার শিকার হয়েছেন। (২) লুকাচ এই বইয়ে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের 'বিচ্ছিন্নতা'-র (alienation) সূত্রায়ন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে শ্রমিকের এই 'বিচ্ছিন্নতার' কারণ/উৎস হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার শ্রমিক উৎপাদনের 'বিষয়'র বদলে 'বিষয়'(object)-এ পরিণত হয়। অর্থাৎ, 'objectification'-ই শ্রমিকের 'বিচ্ছিন্নতার' উৎস। ১৯৬৭ সালের 'ভূমিকায়' লুকাচ বলেন যে -তিনি 'objectification' এবং 'বিচ্ছিন্নতা'কে দার্শনিকভাবে সমার্থক করে তুলেছিলেন। কিন্তু সমস্ত রকমের 'objectification' -ই বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে না। বরং মানুষের ব্যাবহারিক জীবনের একটি আবশ্যিক শর্ত।

১৯২০-র দশকের পরবর্তী সময়ে লুকাচের এই বই (মূলত 'বিচ্ছিন্নতার' সমালোচনা ও 'বিচ্ছিন্নতার' ভাঙ্গ) নিয়ে বিস্তার চর্চা হয়। ব্রুকফোর্ট স্কুল থেকে Post-structuralist দের মধ্যে লুকাচ বহুচর্চিত হন। জ্ঞানবিজ্ঞানের (epistemology) চর্চার লুকাচ একটি বহুচর্চিত নাম হয়ে ওঠেন। যদিও, কমিউনিস্ট পার্টি ও তাঁর আন্দোলন সংগ্রামের ধারায়, কমিউনিস্ট দ্বারা নাকচ হওয়া লুকাচের *History and Class Consciousness* খুব কম আলোচিত হয়েই থাকে।

কিন্তু লুকাচের এই বই কি আদৌ শুধুমাত্র জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি 'দার্শনিক' সূত্রায়ন? আর শুধুমাত্র 'দার্শনিক ভ্রুটির' কবরশেই কি ১৯২০-র দশকের শেষভাগে এসেই লুকাচ 'আত্মসমালোচনা'তে আগ্রহী হন? ১৯৬৭ সালের 'ভূমিকায়' লুকাচ বলছেন যে তাঁর সেই সময়ের

(অর্থাৎ ২০'র দশকের) 'আত্মসমালোচনা'র দুটি কারণ ছিল - প্রথমত, তিনি সংভাব্যেই এই বইয়ের ক্রটিগুলো চিহ্নিত করে আত্মসমালোচনা করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার জন্য 'কৌশলগত কারণেও' তিনি এই 'আত্মসমালোচনা'তে যুক্ত হন।

আব্রাম ডেবোরিন এবং লাজলো রুডাসের সমালোচনার কোনো উদ্ভব লুকাচ সেন্সিন - এটাই জানা ছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালে বুডাপেস্টের 'লুকাচ আর্কাইভ' Chvostismus und Dialektik শিরোনামে একটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করে। যা আসলে ১৯২৪ সালে লুকাচের লেখা কমিউনিস্ট সমালোচনার জন্য। ২০০০ সালে এই পাণ্ডুলিপি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় নামে। যার ভূমিকাতাই লুকাচ বলেছেন -

he [Rudas] does not understand the role of the party in the revolution and has therefore been unable to notice that my whole book is concerned with that question. (Tailism and Dialectic)

শুধুমাত্র লাজলো রুডাস বা আব্রাম ডেবোরিন নয়, গত আট দশকেরও বেশি সময় ধরে লুকাচের এই ঐতিহাসিক বই নিয়ে যতরকমের চর্চা হয়েছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাদ পাড়ে গেছে লুকাচের রচনার মূল বিষয় - কমিউনিস্ট পার্টি। লুকাচের অন্য সমস্ত দার্শনিক সূত্রায়ন, সামগ্রিকতার (totality) প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্নতা (alienation) প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর 'শ্রেণী চেতনা' ও পার্টির বিপ্লবী ভূমিকার দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই সূত্রায়িত হয়েছে। লুকাচ তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতাই বলেছেন যে তাঁর এই রচনা সংকলন আসলে একটি 'discussion document'। হাঙ্গেরির দুটি বিপ্লবী মত্বিদলের সদস্য, আজীবন মার্ক্সবাদের প্রতি দায়বদ্ধ, 'partisan warfare' -এর স্বার্থে আত্মসমালোচনার 'কৌশল' নেওয়া লুকাচের এই ঐতিহাসিক বই সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

11211

লুকাচের এই বই শুরু হয়েছে যে রচনা দিয়ে তার শিরোনাম - 'What is orthodox Marxism?'। লুকাচ এই প্রবন্ধের শুরুতেই মার্ক্সের বিখ্যাত ফয়েরবাখ সংক্রান্ত একাদশ থিসিসটি উদ্ধৃত করেছেন -

The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it.

লুকাচ শুরুতেই মার্ক্সবাদী দ্বন্দ্বত্বের মূল প্রতিপাল্য বিষয়টি হাজির করেন - মার্ক্সবাদ আসলে 'পরিবর্তনের দার্শনিকতার' দর্শন বা বস্তুবাদী দার্শনিকতার মানেই নিরন্তর পরিবর্তিত হতে থাকা অবস্থাতেই বস্তুকে বোঝার জানার দর্শন। কিন্তু যখনই আমরা পরিবর্তনের কথা আলোচনা করবো তখন যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো - কীসের পরিবর্তন (object) এবং কে (subject) পরিবর্তন করবে। অর্থাৎ পরিবর্তনের 'বিষয়' ও 'বিষয়ী'-র অবস্থানটা আসলে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক দর্শন চর্চার ইতিহাসে 'বিষয়' এবং 'বিষয়ী'র আন্তঃসম্পর্ক - অন্যতম বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। কান্ট, হেগেল, ফ্রিডে, ফয়েরবাখ, মার্ক্স থেকে শুরু করে যুক্তো, দেরিদা - যারা যারা দর্শনশাস্ত্রের বিতর্কের বিষয় হয়েছে 'বিষয়' এবং 'বিষয়ী'র মাধ্যমের সম্পর্ক। লুকাচের History and Class Consciousness -ও প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্ব-বিষয়ী দ্বন্দ্বেরই মীমাংসা করতে চেয়েছে। লুকাচ, এই 'বিষয়' ও 'বিষয়ী'র মাধ্যমের সম্পর্কেও একটি 'পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া' হিসেবে বিবেচনা করেন। যার জন্য 'বিষয়' বা 'বিষয়ী'র স্থান (location) কোনো অনড় পরিমার নয় বরং একটি প্রক্রিয়া (process)। তাই মার্ক্সবাদ 'বিষয়' বা 'বিষয়ী'র স্থানিক অবস্থানের পরিবর্তে সমগ্র প্রক্রিয়ার পরিবর্তন নেই বস্তুনিষ্ঠভাবে (concretely) বিচার করে। তাই লুকাচের মতে মার্ক্সবাদ হলো 'পদ্ধতির' অনুশীলন। লুকাচ বলেছেন -

Orthodox Marxism, therefore, does not imply the uncritical acceptance of the

results of Marx's investigations. It is not the 'belief' in this or that thesis, nor the exegesis of a 'sacred' book. On the contrary, orthodoxy refers exclusively to method. (History and Class Consciousness)

অর্থাৎ লুকাচ বলছেন যে, মার্কসবাদী দৃষ্টতত্ত্ব কিছু অনড় 'নিয়ম' নয়, বরং একটা method। যা প্রাথমিকভাবে ইতিহাসের পরিবর্তনকে বোঝা ও তাকে পরিবর্তন করার জন্য একটি হাতিয়ার। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ইতিহাস নিরপেক্ষ নয়। মার্কসীয় দৃষ্টতত্ত্বও ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে তৈরি। তত্ত্ব যে বাস্তব পরিস্থিতির ঐতিহাসিক অভিঘাতে তৈরি হয় সে সম্পর্কে যান্ত্রিক বাস্তববাদীরাও একমত হয়ে থাকেন। মার্কস কয়েকবারই বাস্তবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে – মানুষের চেতনা বাস্তব পরিস্থিতি থেকে তৈরি হয়, যান্ত্রিক বাস্তববাদীরা এটা মানে। কিন্তু তাঁরা এটা বুঝতে পারেন না যে, মানুষ দচেতনভাবেই বাস্তবতাকে পরিবর্তন করে নতুন অবস্থার জন্ম দেয়। অর্থাৎ – চেতনার স্বতন্ত্র বিকাশ (যা নিজেই একটি মানবিক ব্যবহারিক কাজ) মানুষের অস্তীষ্ট লক্ষ্যের দিকে (যে লক্ষ্য বাস্তবতা থেকেই উদ্ভূত) বাস্তবতাকে পরিবর্তন করতে পারে। লুকাচ মার্কসকে উদ্ভূত করে বলেন –

Theory becomes a material force when it grips the masses.

প্রশ্ন উঠবে, 'চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের' ধারণা কি ভাববাদী?

এর আলোচনা আমরা শুরু করতে পারি 'objective' এবং 'subjective' উপাদান বলতে ঠিক কি বোঝায় – সেই প্রশ্নই দিয়েই। আসলে কোনো বস্তু (the thing in itself) নিজেই 'objective' বা 'subjective' উপাদান হয় না। যে কোনো বস্তু (বা ঘটনা) 'objective' বা 'subjective' হয়ে ওঠে সমগ্র প্রক্রিয়ার (totality) কোথায় অবস্থান করছে বা আমরা কোন প্রেক্ষিতে তার objectiveness বা subjectiveness কে বিচার করছি তার ওপর। যেমন, মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উৎপাদিত বস্তুর 'বিশয়ীগত' (subjective) উপাদান হলো সৃজনশীল শ্রম। কিন্তু সেই বস্তুটি যখন পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় 'পুঁজি'তে রূপান্তরিত হয় তখন সে সৃজনশীল শ্রমকেই 'objectify' করে। মার্কসের কথায় –

Objectified past labour thereby becomes the sovereign of living, present labour. The relation of subject and objective is inverted. (A contribution to the Critique of Political Economy)

অর্থাৎ কোনো উপাদানের 'subjectivity' বা 'objectivity' আসলে আপেক্ষিক। 'subjectivity' বা 'objectivity' বস্তু নিজস্ব চরিত্র নয়, সমগ্র প্রক্রিয়ায় সে কোথায় অবস্থান করছে সেই অবস্থানজাত গুণাবলী। অর্থাৎ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার 'subjective' উপাদানের সমগ্রের বিচারে একটি বস্তুগত অস্তিত্ব থাকতে পারে। 'চেতনা' ও সেরকমই একটি বর্গ। 'চেতনা' কখনো তার বস্তুগত উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আবার বস্তুগত উৎস নিরপেক্ষ তার একটি স্বতন্ত্র বস্তুগত বিকাশমান অস্তিত্ব আছে। তা না হলে, পুঁজিবাদী সমাজে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদের জন্ম ও বিকাশ হতো না। লুকাচ প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী চেতনাকে এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সূত্রায়িত করেছেন।

পুঁজিবাদে প্রলেতারিয়েতের বস্তুগত অবস্থা পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কের ঠিক বিপরীতে। তাই পুঁজিবাদী সম্পত্তি সম্পর্কে ধ্বংস না করে (শেষ বিচারে) সে নিজেই মুক্ত করতে পারে না। শুধু তাই নয়, ঐতিহাসিক বিচারে সমস্তরকমের শোষণভিত্তিক সম্পত্তিগত সম্পর্কের বিলোপ না ঘটলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব নয়। তাই প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসেবে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করে তাই না, ঐতিহাসিকভাবে সমস্তরকম শোষণ থেকেই মানব সমাজকে মুক্ত করে। লুকাচ বলেন যে, প্রলেতারিয়েতের 'শ্রেণী চেতনা' মানে একজন শ্রমিকের মনস্তাত্ত্বিক চেতনা নয়। আবার গোটা শ্রেণীর প্রত্যেকের চেতনার গড় বা যোগফলও নয়। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী চেতনা হলো উপরোক্ত ঐতিহাসিক ছুটিকা সম্পর্কে সামগ্রিক চেতনা। দার্শনিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই 'সমগ্র' অংশের যোগফলের চেয়ে গুণগতভাবে পৃথক। এই শ্রেণী চেতনা

প্রকৃতপক্ষে বিমূর্ত কিন্তু তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। মার্কস পুঁজির বিমূর্ত চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মাধ্যাকর্ষণের উদাহরণ দিয়েছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ একটি বিমূর্ত বস্তু (ধরা ছোঁয়া যায় না), কিন্তু তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। আপেল গাছ থেকে পড়ে - এই ঘটনার থেকেই মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেরকমই, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী চেতনার মাপ হর তার ব্যবহারিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দ্বারাই। উলটো দিক দিয়ে বললে, পুঁজিবাদকে উৎখাত করার বিপ্লবী কর্মকাণ্ড (ঐতিহাসিক ভূমিকা) প্রলেতারিয়েত পালন করতে পারবে কিনা তা সম্পূর্ণতাই প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী চেতনার ওপর নির্ভর করে। লুকাচের কথায় -

... When the final economic crisis of capitalism develops, the fate of the revolution (and with it the fate of the mankind) will depend on the ideological maturity of the proletariat, i.e., on its class consciousness (History and Class consciousness)

লুকাচের এই বইয়ের দর থেকে আলোচিত দুটি রচনা 'Class Consciousness' এবং 'Reification and the Consciousness of the Proletariat' শুরু হয় মার্কসের 'পুঁজি'র প্রসঙ্গ দিয়ে। 'পুঁজি'তে শ্রমিকের এর সূত্র ধরেই লুকাচ এগিয়েছেন। পুঁজিবাদের বিকাশের শর্তই হলো বিনিময় মূল্যের সাধারণীকরণ। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই অন্য সমস্ত বস্তুর দ্বারা বিনিময়যোগ্য গণ্য হতে হবে। কিন্তু একজন বস্তুর শিল্পীর কাপড় তৈরি করার শ্রম ও একজন বস্তুরপাতি তৈরি করা শ্রমিকের শ্রম যেখানে ঞগতভাবে আলাদা সেখানে এই দুই পণ্যের বিনিময়ের সাধারণ সূত্র কী হতে পারে? হতে পারে, যদি শ্রমের ঞগত পার্থক্যের বদলে একই ধরনের 'সাধারণ শ্রম' হিসেবে দুটোই বিবেচিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত শ্রমকেই শুধু পরিমাণ হিসাবে মাপা হয়। মার্কস বলেছেন, তাই সমস্ত পণ্যই 'reduced to the same kind of labour, human labour in the abstract'। ঞগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলা 'quantified labour' নিজেই আরও সমস্ত পণ্যের মতো একটি পণ্যে পরিণত হয়। মার্কসের কথায় - There is nothing left of them in each case but the same phantom-like objectivity; they are merely congealed quantities of homogenous human labour ... A crystals of this social substance, which are common to them all, they are values-commodity values. (Capital Vol. I)

পুঁজিবাদের 'শ্রম' শ্রমিকের কাছে একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য যার পরিমাণ 'পরিমাণগত', 'ঞগত' নয়। শ্রম, মূল্য তৈরি করার বিখরীর বদলে আরও পাঁচটা পণ্যের মতোই একটি পণ্যে পরিণত হয়। লুকাচ বলেছেন -

... man in capitalist society confronts a reality 'made' by himself (as a class) which appears to him to be a natural phenomenon alien to himself; he is wholly at the mercy of its 'laws', his activity is confined to the exploitation of the inexorable fulfillment of certain individual laws for his own (egoistic) interests. But even while 'acting' he remains, in the nature of the case, the object and not the subject of events. (History and Class Consciousness)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে তার শ্রমের দ্বারা তৈরি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই তার উৎস লুকিয়ে আছে। লুকাচ বলেছেন, শ্রমিক শুধু 'object' এ পরিণত হয় তাই নয়, সে নিজেও নিজেকে object হিসেবেই বিবেচনা করে। অর্থাৎ তার 'সচেতন' কর্মকাণ্ড পুঁজিবাদ 'natural laws' এর গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারে না। লুকাচ একেই বলেন- Reification! মার্কসের তার ১৮৪৪ সালের পাণ্ডুলিপিতে* বলেছিলেন -

*লুকাচের History and Class Conscious প্রকাশিত হওয়ার ৯ বছর পর ১৯৩২ সালে প্রথম মার্কসের ১৮৪৪ সালে লেখা Economic and Philosophical Manuscript প্রকাশিত হয়।

The worker becomes a servant of his object, first, in that he receives an object of labour, i.e. in that he receives work; and secondly, in that he receives means of subsistence. This enables him to exist, first, as a worker; and, second, as a physical subject. The height of this servitude is that it is only as a worker that he can maintain himself as a physical subject, and that it is only as a physical subject that he is a worker. (1844 Economic and Philosophical Manuscript)

তাই শুধুমাত্র একটি 'physical subject' হিসেবে ('sensors subject' নয়) শ্রমিক নিজের শ্রমকে একটি বিনিময় মূল্য সম্পন্ন পরিমাণগত বর্গ হিসেবেই বিবেচনা করে। তাই 'স্বতঃস্ফূর্ত' শ্রমিক আন্দোলন শ্রম ও পুঞ্জির পরিমাণগত ভারসাম্য পরিবর্তনের দর কষাকষিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের চেতনা তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদে না। শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা, লুকাচের কথায়, 'reified consciousness'। তাই, ইতিহাসের সামগ্রিকতার বিচারে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা – ব্যক্তি শ্রমিকের 'মনস্তাত্ত্বিক চেতনা' বা সমগ্র শ্রেণীর 'সাধারণ চেতনার' মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাহলে লুকাচ বর্ণিত 'শ্রেণী চেতনা' কি একটি 'নিষাদ দার্শনিক' বিষয়? এই 'শ্রেণী চেতনার' কি কোনো মূর্ত আধার নেই?

লুকাচের বিরুদ্ধে লাজলো রুডাস ঠিক এই অভিযোগটাই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, লুকাচ শ্রেণী চেতনার একটি পূর্ণমাত্রায় 'idealist' ধারণা হাজির করেছেন। লুকাচ তার উত্তরে যা বলেছিলেন এখানে হুবহু তাই তুলে দেওয়া হলো –

Class consciousness is, then, neither a psychological nor a mass-psychological problem, rather –but here Comrade Rudas interjects indignantly: 'Now one might believe that Comrade Lukacs has discovered a third place, where class consciousness realize itself. Perhaps in the heads of God or many gods, perhaps in the head of Madame History, or some such thing' ... you see, I apparently turn consciousness into a historical demon, a 'demy-urge of actuality, of history' ... I am apparently an old Hegelian and so on, and so forth. But let me mollify Comrade Rudas (or, better put, let me upset his tail-ending): This 'Third Place' is not that difficult for a communist to find : it is the Communist Party. (Tailism and Dialectic)

শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের আধার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই ক্ষেত্রেই) হলো কমিউনিস্ট পার্টি। যে পার্টি নিজেকে তাৎক্ষণিক আংশিক দাবি-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। বরং চূড়ান্ত লক্ষ্য, শোষণমুক্ত সমাজের জন্য ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা কখনো এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয় না। লেনিন কি ঠিক এই কথাই বলেননি –

Social Democratic [Communist] consciousness would have to be brought to them from without. The history of all countries shows that the working class, exclusively by its own effort, is able to develop only trade-union consciousness, that mean conviction that it is necessity of organizing as trade unionist, i.e., the conviction that it is necessary to combine in unions, fight the employers, and strive to compel the government to pass necessary labour legislation, etc. (What is to Be Done?)

এটাই কি লেনিনবাদী পার্টির তাত্ত্বিক বোঝাপড়া নয়, যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয় না বরং পার্টিকে তা সঞ্চারিত করতে হয়? পার্টি তৈরি করার শুরুর সময় থেকেই লেনিনকে 'স্বতঃস্ফূর্ততার' দর্শনের বিরুদ্ধে লড়াতে হয়েছিল। লেনিন যখন বলেন যে কমিউনিস্ট পার্টি হলো

‘অগ্রণী বাহিনী’ তখন কি তিনি এটাই বোঝাতে চাননি যে পার্টি আনলে শ্রমিকশ্রেণীর সাময়িক ক্ষণিকের স্বার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে না, বরং প্রতিটি ঋণ লড়াইকেও ভবিষ্যতের চূড়ান্ত লক্ষ্যের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত করবে? লেনিনবাদী পার্টির নেতা হলেন ‘পেশাদার বিপ্লবী’রা। তাঁরা যদি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেও আসেন, তাহলেও, পেশাদার বিপ্লবী হওয়ার শর্ত কি এই নয়, যে তাঁরা তাঁদের ‘objective’ শ্রমিক অবস্থানকে (অর্থাৎ শ্রমিক পরিচয়কেই) পরিভ্রাণ করেই পেশাদার বিপ্লবী হতে পারেন? অর্থাৎ, যে শ্রেণী থেকেই আসুন না কেন একজন কমিউনিস্ট প্রকৃত কমিউনিস্ট হতে পারেন শুধুমাত্র সেই ‘শ্রেণীচেতনার’ সাথে একাত্ম হয়ে যা শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক বিপ্লবী কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চায়।

লুকাচের মত অনুযায়ী সমস্ত রকমের স্বতঃস্ফূর্ততার ভুলই আনলে ‘reified consciousness’ কারণ তা শেষমেশ এই বুর্জোয়া ব্যবহার ‘স্বাভাবিক নিয়ম’-এর গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আপোলন শ্রমিকশ্রেণীর কোনো মৌলিক গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। তাই বিপ্লবের জন্য শ্রেণী সচেতন পার্টিই সুবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত শর্ত। পার্টির বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে লুকাচের দৃষ্টিতে কি ‘subjective’? লুকাচ কি এটাই বলছেন যে পার্টির ‘subjective action’ই একমাত্র নির্ণায়ক উপাদান?

সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে subject-object কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বিবেচনা করাটা আনলে যান্ত্রিক ধারণা, দ্বন্দ্বিক নয়। লুকাচ বলছেন যে ডেবোরিন ও রুডান ঠিক এই ভুলটাই করেছেন। তাঁরা শ্রমিকশ্রেণী ও পার্টিকে ‘object’ এবং ‘subject’ হিসেবে পৃথক করে দেখেছেন। যদিও সামগ্রিকতার বিচারে দুইই একই প্রক্রিয়ার অংশ –

The growth of proletarian class consciousness (i.e. the growth of the proletarian revolution) and that of the Communist Party are indeed one and the same process – seen from a world-historical standpoint. Therefore in everyday praxis the condition each other in the most intimate way. (History and Class Consciousness)

এখানে হয়তো শ্রেণীর চেতনা ও পার্টির মধ্যে একটি সরলরৈখিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেই লুকাচ বলছেন –

But despite this their concrete growth does not appear as one and the same process. Indeed there is not even a consistent parallel. (History and Class Consciousness)

শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা ও পার্টির চেতনার বিকাশ পৃথকভাবে হয়। ব্যাঙ্গ্য এই দল্য কথটা বুঝতে অপারগ তাঁরাই স্বতঃস্ফূর্ততার পেছনে ছোটেন। মার্কসের প্রাথমিক ধারণা ছিল যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই প্রথম বিপ্লব হবে। কিন্তু ‘পশ্চাদপদ’ রাশিয়ায় যখন লেনিন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা বলেন (১৯১৭-র মাঝামাঝি) তখন বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বের একটা বড় অংশই তাঁর সাথে একমত ছিলেন না। লেনিনকে পার্টির অভ্যুত্থানে মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছে ‘evolutionism’ এর বিরুদ্ধে। আপাত দৃষ্টিতে (এমনকি বলশেভিক নেতৃত্বের একাংশের বিচারেও) যখন রাশিয়ায় শ্রমিক বিপ্লবের কথা ভাবা যাচ্ছিল না তখন লেনিন বলেন –

History would never forgive the revolutionaries if they hesitated when today they could win (and certainly will win), while tomorrow they could lose so much, indeed everything.

লেনিন কি কখনো ‘subjectist’ বলে সমালোচিত হয়েছেন?

চীনের পার্টি সম্পর্কে মাও বলতেন যে তাঁদের পার্টি ‘মতাদর্শগতভাবেই’ প্রলেতারিয়া, গঠনগতভাবে তা ছিল কৃষকদের পার্টি। লুকাচ তার সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বারবার এটাই বলেছেন যে – পার্টির মতাদর্শগত ‘স্বাতন্ত্র্য’ই তাকে বিপ্লবী পার্টি হিসেবে গড়ে তোলে। পার্টির এই ‘স্বাতন্ত্র্যের’ মেরুদণ্ড তার মতাদর্শগত বোঝাপড়া – ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। লেনিন বলেছেন স্বতঃস্ফূর্ত মেরুদণ্ড

হচ্ছে – concrete analysis of concrete condition। ‘concrete condition’ মানে শুধুমাত্র ‘empirical’ তথ্য নয়। ‘Concrete’ মানে সামগ্রিক প্রক্রিয়ার বিচারে কোনো ঘটনার অবস্থান, যার ‘concrete analysis’ পাঠি করতে পারে শুধুমাত্র তার বিপ্লবী মতাদর্শের দ্বারা। অর্থাৎ পাঠিকে প্রতিটি ঘটনাকেই সামগ্রিকতার সাপেক্ষে নিজের তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার আলোকে বিচার করতে হয় এবং সেই মত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে হয়।

লেনিন বখন বলেন ‘সাম্রাজ্যবাদ হলো শ্রমিক বিপ্লবের যুগ’ – তার মানে কি এই যে আগামীকালই দেশে দেশে বিপ্লব সম্পন্ন হবে? একদমই তা নয়। বরং এর অর্থ হলো – ‘সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের দর্বোচ্চ পর্যায়’ এবং এই অবস্থা থেকে পুঁজিবাদ তার ‘প্রগতিশীল’ সূচনার যুগে কিরে যেতে পারে না, তাই সে ‘মৃতপ্রায়।’ কিন্তু, তার ‘স্বাভাবিক মৃত্যু’ হয় না। তাকে ‘হত্যা’ করতে হয়। পুঁজিবাদের মৃত্যু নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ওপর।

লেনিন তাই বলেছেন – ‘প্রতি মুহূর্তে আগামী বিপ্লবের প্রস্তুতি’ চলিয়ে যেতে হয়।

কমিউনিস্ট ইশতেহারের বক্তব্য : কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য অন্যান্য দল দর্বহারী পার্টির মতোই। দর্বহারীদের একটা শ্রেণীতে গঠন করা, বুর্জোয়া-আধিপত্যের উচ্ছেদ করা, দর্বহারী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়।...

আশু লক্ষ্য অর্জনের জন্য, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাস্বায়ী স্বার্থ আদায়ের জন্য কমিউনিস্টরা সংগ্রাম করে থাকে। কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ভবিষ্যৎ আন্দোলনের ওয়ন্ত্র নেয়।

বিপ্লবী দক্ষিণ আঙ্গলে ঐতিহাসিকতার বিচারে একটি ‘objective’ অবস্থা। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর স্বাভাবিক চেতনার বিকাশের নিরিখে ‘subjective moment’ (লুকাচের পরিভাষায়)। ‘subjective’, কারণ বিপ্লবী দক্ষিণে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশের স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা (objective) ও ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাকল্যের সম্ভাবনা (possibility) – এই দুই-এর মধ্যে ফারাক থাকে। এই ফারাক মেটানোর মাধ্যমেই (mediator) হলো পার্টি। সেই কারণেই লেনিন বলতেন – insurrection is an art।

শিল্পী চেতনাই কোনো উপাদানকে শিল্পে পরিণত করে। শিল্পী চেতনার (যা কি না নিজেই একটি বাস্তব বস্তুগত প্রক্রিয়ার ফল) সচেতন প্রয়ান শিল্পের মূল সৃষ্টির উৎস। একজন ভাস্কর একটি পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা নিয়েই পাথর কাটতে শুরু করেন। এবং পাথর কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে পাথর (ভাস্কর্য) থেকে সরে এসে তার সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে কিনা তা বিচার করেন।

ভাস্করের পূর্ব পরিকল্পিত রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্য কাজের বর্তমান পরিস্থিতি ওপর দাঁড়িয়ে নিজের কাজের পদ্ধতির সংশোধন করেন। আবার নিজের পরিকল্পিত রূপ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজে হাত দেন। এটা খুব স্বাভাবিক, যে ‘পরিকল্পনা’ নিয়ে শিল্পী কাজ শুরু করেছিলেন, ভাস্কর্যটি একশো শতাংশ ওরকমই হবে – সেটা একদমই নয়। কিন্তু, ওই পরিকল্পনা ছাড়া ভাস্কর্যটি তৈরি কাজ শুরুই হতো না। এই শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বন্দ্বিত্বিক ঐক্য। শ্রমিক বিপ্লব এই শিল্পের মতোই। যেখানে পার্টি হলো শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ চেতনার ও প্রতিফলন, আবার অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার মূর্ত রূপ (concrete form)। লুকাচের ভাষায় ‘as both an independent and a sub-ordinate phenomenon’। অর্থাৎ পার্টির চেতনা সাধারণ শ্রমিকের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র আবার ঐতিহাসিকভাবে সাধারণ শ্রমিক চেতনা-জাত।

পার্টি হলো বিপ্লবী তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে দ্বন্দ্বিত্বিক ঐক্যের আধার। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের একমাত্র বাস্তব হাতিয়ার তার বিপ্লবী পার্টি। তাই বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ণের প্রসঙ্গে পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকাই দবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

লুকাচ তাঁর Tailism and Dialectic এর শুরুতেই বলেছেন যে তাঁর সমালোচকরা বিপ্লবের ক্ষেত্রে পার্টির ভূমিকাই বুবতে পারেননি তাই তাঁরা এটাও বুবতে পারেননি যে History and

Class Consciousness -এর মূল বিষয়ই হলো লেনিনবাদী পার্টি সংগঠন। লুকাচ তাঁর 'জবাব' এর উপসংহারে বলছেন -

... The 'idealism' that he [Rudas] accuses me of ... proves to be the Bolshevik form of organization of the class-conscious proletariat. (Talisman and Dialectic)

|| ৩ ||

ডার্জ লুকাচ লেনিনবাদের দার্শনিক। লেনিনবাদী পার্টি সংগঠন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রশ্নে লেনিনের সূনিপুণ তত্ত্বায়ন ও প্রয়োগের দার্শনিক ব্যাখ্যা হাজির করেছেন লুকাচ। লুকাচ নিজেও পরবর্তীকালে তাঁর 'subjective overtone' -এর কথা বললেও, আমরা লুকাচের এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন বই থেকে এমন কিছু দার্শনিক, তাত্ত্বিক উপাদান পেতে পারি যা মার্কসবাদকে পুষ্ট করে। (লুকাচ নিজেও ১৯৬৭ সালের 'ভূমিকায়' সেগুলির কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন)।

প্রথমত, লুকাচ মার্কসবাদকে একটি 'methodology' হিসেবেই দৃষ্টিভঙ্গি করেন। তার মানে মার্কসবাদী দ্বৈত দর্শন শুধু 'পরিবর্তনের' অন্বেষণ নয়, বরং একটি বিকাশমান দর্শন। তা না হলে লেনিনবাদের জন্ম হয় না।

দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদী দ্বৈততা সমস্ত সামাজিক অবস্থাকেই একটি প্রক্রিয়ার (process) অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। যে প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু 'subjective moment' থাকে, যা আসলে বিপ্লবী সক্রিয়তা; যা প্রক্রিয়ারই অংশ আবার সমগ্র প্রক্রিয়ার সাপেক্ষে স্বতন্ত্রও। 'বিপ্লব' আসলে সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিকাশেরই অংশ আবার বিকাশের সাধারণ রূপের থেকে গুণগতভাবে পৃথক।

তৃতীয়ত, লুকাচ বলছেন যে, বিপ্লবী সংগ্রামে সূনির্দিষ্ট (concrete) মূর্ত বিশ্লেষণ করা সম্ভব একমাত্র সামগ্রিকতার (totality) সাপেক্ষেই। প্রত্যক্ষবাদী বিচারে একটি বৃহত্তর 'কেন্দ্র' আসলে একটি 'বিন্দু' মাত্র। কিন্তু এই বিন্দুটি যে আসলে 'কেন্দ্র' সেই সূনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় শুধুমাত্র বিন্দুটিকে সমগ্র বৃহত্তর সাপেক্ষে বিচার করলেই। লুকাচ যে 'সমগ্রের' কথা বলছেন তা কোনো পূর্ব নির্ধারিত গণ্ডিকাটা সমগ্র নয় - বরং ক্রমশ বিকাশমান সমগ্র। তাই 'পরিহিতির বস্তুনিষ্ঠতা' (concreteness of the objective) একটি পরিবর্তনশীল বর্গ। লুকাচ ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শ্রেণী চেতনা ও পার্টিতে বিচার করেছেন। সামগ্রিক ঐতিহাসিক নিরিখে একটি সর্বদা পরিবর্তনশীল ঘটনা (phenomenon) হিসেবেই শ্রেণী চেতনা ও পার্টিতে বিচার করতে হয়। এমনকি, পার্টির পরিপক্বতা, স্বচ্ছতা, ঐক্য - সবই পার্টির সামগ্রিক ঐতিহাসিক বিকাশের ওপর নির্ভর করে। কোনো যান্ত্রিক নিয়মের ওপর নয়।

চতুর্থত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্রেণী চেতনা ও পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে লুকাচের সূত্রায়ন। লুকাচ পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর 'বিস্থিততা' ও এই 'বিস্থিততা' থেকে জন্ম নেওয়া খণ্ডিত দত্তার সূত্রায়ন করেছেন। লুকাচ বলছেন, এই খণ্ডিত দত্তার জন্যই শ্রমিকশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার ঐতিহাসিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারে না। এবং পার্টিতে সুবিধাবাদী প্রবণতা শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ চেতনাকেই তার বিপ্লবী শ্রেণী চেতনা হিসেবে বিবেচনা করে। লুকাচ বলছেন -

In a word, opportunism mistakes the actual, psychological state of consciousness of proletarians for the class consciousness of the proletariat. (History and Class Consciousness)

তাই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা আসলে পার্টির মাধ্যমেই তার মূর্ত রূপ পায়। এবং সাধারণ শ্রমিকদের এই খণ্ডিত চেতনা পার্টির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের (praxis) দ্বারাই বিপ্লবী চেতনায় রূপান্তরিত হয়। পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর ব্যবহারিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে। যার জন্য পার্টির প্রয়োজন সঠিক তাত্ত্বিক বোঝাপড়া। লেনিনই শিখিয়েছেন যে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী সংগ্রাম হয় না। সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত, বস্তুগত উপাদানের গুণগত রূপান্তরই পার্টির ব্যবহারিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মূল কথা। যার মাধ্যমে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত অন্বেষণ ও সচেতন কর্মসূচীর মধ্যে একটি দ্বৈত ঐক্য তৈরি করে -

What is essential, therefore, is the intersection of spontaneity and conscious control. (History and Class Consciousness)

পার্টি - শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। আবার পার্টি শ্রমিকশ্রেণী থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর পরিবর্তে, শ্রেণীর 'প্রতিনিধি' হয়ে বিপ্লব সম্পন্ন করবে। লুকাচ বলছেন -

The fact that proletarian class consciousness becomes autonomous and assumes objective form is only meaningful for the proletariat if at every moment it really embodies for the proletariat the revolutionary meaning of precisely that moment. (History and Class Consciousness)

পার্টির স্বতন্ত্র ভূমিকার তাৎপর্যই হলো এই যে সে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সেই মুহূর্তের প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে হাজির করে। শ্রমিকশ্রেণীর পশ্চাৎগত 'স্বাভাবিক' চেতনার পোছনে ছোট্ট না। লেনিনবাদী পার্টির এই নীতিগত ভিত্তির দার্শনিক সূত্রায়নই লুকাচের মূল প্রতিপাদ্য।

লুকাচ তাঁর নিজের পার্টিতে এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও 'সুবিধাবাদী' প্রবণতার বিরুদ্ধেই তাঁর বক্তব্য হাজির করেছিলেন। পার্টিতে বুর্জোয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি 'গোর্গাডামি'র বিরুদ্ধে; পার্টিতে 'রক্ষণশীলতা' ও 'উদারনৈতিকতা' - এই দুই বোর্কই প্রকৃতপক্ষে দু'ধরনের 'গোর্গাডামি'। কারণ উভয় প্রবণতাই পার্টি ও শ্রেণী সংগ্রামের মর্মবস্তু (content) এবং রূপ (form) এর মধ্যে দ্বন্দ্বিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে ঐচ্ছিকতার পথ ধরেই চলে। এই দুই বিচ্যুতিই শেষ বিচারে, লুকাচের পরিভাষায় - 'reified consciousness'। 'রক্ষণশীলতা' এটা বুঝতে পারে না, যে একই 'content'-এর নানারকম 'form' থাকতে পারে, তাই সে মার্কসবাদের সৃজনশীলতাকে উপেক্ষা করে। আবার 'উদারনৈতিকতা' বুঝতে পারে না যে নানাবিধ 'form' হওয়া সত্ত্বেও মূল 'content' একই হতে পারে, তাই সে শ্রেণীসংগ্রামকেই স্বর্জন করে। আসলে এই দুই প্রবণতার দার্শনিক অঙ্ক একই - শ্রেণী সংগ্রামের content ও form এর মধ্যে দ্বন্দ্বিক প্রকৃষ্ণ স্থাপনে দুই দলই ব্যর্থ। লুকাচের সূত্রায়ন (methodology) আমাদেরকে শ্রেণী সংগ্রামের ও এর মধ্যে দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়াকে বুঝতে ও তাকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে মনন বিস্তার উপাদান জোগায়। তাই লুকাচের 'discussion document' আজও গভীর অনুশীলনের দাবি রাখে।